

Раздел 4

ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Моделирование темпов энергетического перехода

Жданов Дмитрий Алексеевич, д.э.н.,
профессор ВШКУ РАНХиГС, в.н.с. Центрального
экономико-математического института РАН

Аннотация. Сокращение использования ископаемого топлива в связи с его отрицательным влиянием на экологию, климат планеты является характерной чертой настоящего времени. В данной связи целью работы стало исследование влияния на скорость перехода от традиционных источников энергии к возобновляемым трех ключевых факторов: динамики цен на ископаемое топливо, на возобновляемую энергию и косвенных (экологических) затрат на традиционные источники.

В работе проведено моделирование темпов энергетического перехода для двух сценариев изменения цен на ископаемое топливо: 1) при их росте и 2) при их стагнации (например, в условиях кризиса). Результаты исследования продемонстрировали особенности воздействия каждого из выделенных факторов на скорость замещения традиционных источников энергии возобновляемыми. Новизна работы состоит в моделировании влияния различных макроэкономических сценариев на темп энергетической трансформации и ранжировании факторов, определяющих ее скорость в каждом из сценариев.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ВИЭ, энергетический переход, экологические экстерналии.

Введение

Дискуссии о роли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в современном энергобалансе, о необходимости все более активного использования альтернативных решений и экологических последствиях применения традиционных источников генерации постоянно ведутся в обществе. Происходящая энергетическая трансформация, переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам ставит задачу удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы при одновременном сокращении выбросов углекислого газа. В последние годы темпы такой трансформации привлекают все больше внимания, поскольку ее экологический аспект стал, в том числе, поли-

тическим и популистским инструментом воздействия, а первоочередные варианты решения проблемы, как правило, видятся в форсировании перехода к возобновляемой энергетике.

В современном информационном поле возможности возобновляемой энергетике, при всей справедливости экологических соображений, нередко идеализируются – зачастую из конъюнктурных соображений, а традиционная энергетика однозначно отвергается, ей предрекается скорый конец. Но все ли тут так однозначно с экономической точки зрения? Ведь известно, что использование ветровой или солнечной генерации в Евросоюзе пока не смогло обеспечить длительное и бесперебойное снабжение потребителей, а отсутствие «страховки» со стороны традиционных источников приводит к дополнительным затратам.

Несмотря на активное развитие возобновляемых источников¹, многие эксперты ожидают, что в ближайшие двадцать лет традиционная генерация останется преобладающим элементом энергопотребления, что проиллюстрировано на рис. 1, где приведен подготовленный компанией British Petroleum (BP) прогноз потребления энергии в 2040 году [BP, 2019]. Его авторы считают, что произойдет увеличение роли ВИЭ в потреблении, но ископаемая энергия все же останется доминантой мирового энергобаланса, хотя ее доля и уменьшится, поскольку энергопотребление в целом вырастет.

Рис. 1. Традиционные источники в ближайшей перспективе останутся доминантой энергопотребления

Источник: составлено автором на основе [Сечин, 2019].

¹ Так, с 2000 по 2019 гг. число государств, где действуют проекты возобновляемой энергетике, выросло более чем вдвое (до 91 страны), а мощности увеличились в 37 раз [Сечин, 2019].

В качестве еще одной иллюстрации происходящих процессов рассмотрим прогноз энергодобавки Китая, наиболее динамичной на сегодня экономики и одного из лидеров использования ВИЭ. По расчетам той же ВР, к 2030 г. доминирующая роль в энергопотреблении страны также останется за традиционными источниками; доля ВИЭ увеличится, но все же останется незначительной (см. рис. 2).

Рис. 2. Углеводороды в 2030 г. будут составлять основу энергодобавки Китая
Источник: составлено на основе [Кудияров, 2019].

Таким образом, с одной стороны, можно наблюдать все более активное использование ВИЭ и их повсеместную поддержку, а с другой – процессы, говорящие о долговременном сохранении традиционной энергетикой своих позиций². Но чем дольше на рынке будут доминировать традиционные источники энергии, тем больший урон природе будет нанесен.

С учетом обозначенной проблематики целью настоящей работы стало моделирование влияния различных факторов на скорость энергетической трансформации, на темпы перехода от традиционного топлива к преобладанию в энергетике возобновляемых источников. В качестве рассматриваемого периода выбрана среднесрочная перспектива, охватывающая два ближайших десятилетия, что позволяет оценить предстоящие, но все же идентифицируемые тенденции. Отметим также, что на данный временной период, по прогнозам, придется фаза

² Например, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, доля ВИЭ (без гидроэнергии) в структуре потребления первичной энергии в России составила в 2019 г. всего 2% [Тихонов, 2020].

быстрого роста шестого технологического уклада, предполагающего, в частности, новые решения в области энергосбережения.

Роль экологических экстерналий

При обсуждении темпов энергетической трансформации обратим внимание на один из ключевых факторов, влияющих на данный процесс, на экологические экстерналии использования ископаемого топлива. Речь идет о том, что цена энергии должна отражать все затраты, связанные с ее добычей и использованием, в том числе компенсацию вредных эффектов. Отмечается (см., например, [Timmons et al, 2014]), что проблемой, мешающей переходу на ВИЭ, является некорректный учет внешних факторов, а «правильное» установление цен послужит четким сигналом потребителям о дороговизне зависимости от ископаемого топлива.

На рис. 3 представлена информация о диапазоне внешних затрат, связанных с различными источниками электроэнергии в Европе³. Как можно видеть, особенно велики внешние затраты на уголь: от 2 до 15 евроцентов за квт-час⁴.

Рис. 3. Внешние затраты различных источников электроэнергии, Евросоюз

Источник: составлено автором на основе [Owen, 2006].

³ Данные, приведенные на рис. 3, описывают положение, сложившееся на середину нулевых годов. Авторам не удалось найти оценки на более поздние даты, вероятно, из-за сложности их расчета.

⁴ В США внешние затраты на уголь оцениваются примерно в 6 центов за квт-час [Jacobson, Delucchi, 2011].

Внешние эффекты, связанные с природным газом, существенно ниже, они находятся в диапазоне от 1 до 4 евроцентов за квт-час. Внешние затраты, связанные с ВИЭ, еще ниже, менее одного евроцента за квт-час. Таким образом, хотя ископаемое топливо может иметь ценовое преимущество по сравнению с ВИЭ, при учете внешних факторов, большинство ВИЭ стали бы более доступными, в частности, энергия ветра на суше, геотермальная энергия или энергия биомассы. Внешние эффекты ядерной энергии относительно невелики, поскольку она почти не загрязняет воздух и не выбрасывает парниковые газы. Но с ней связаны существенные потенциальные проблемы в виде хранения ядерных отходов и рисков аварий. Эти воздействия трудно оценить в денежном выражении, в результате оценка, показанная на рис. 3, может недооценивать истинные негативные последствия, связанные с ядерной энергетикой.

Темпы энергетического перехода

Рассмотрим далее влияние на скорость декарбонизации экономики трех следующих ключевых факторов:

- 1) динамики цен на ископаемое топливо;
- 2) снижения цен на возобновляемую энергию;
- 3) учета косвенных (экологических) затрат на ископаемое топливо.

Для ответа на поставленный в исследовании целевой вопрос проанализируем с помощью рис. 4 поведение каждого из отмеченных факторов в прогнозном периоде. Нам также понадобятся следующие обобщенные параметры: средняя цена единицы возобновляемого топлива $C_{\text{возобн}}$ и ископаемого топлива $C_{\text{ископаем}}$.

Динамика цен на ископаемое топливо. Рассмотрим два возможных сценария изменения цен на ископаемое топливо: 1-й сценарий – рост цен (в случае развития экономики), а 2-й – их стагнация (как следствие кризиса, пандемии).

В качестве базового возьмем сценарий «*рост цен*». Данного взгляда придерживаются ведущие мировые эксперты, прогнозирующие повышение цен на ископаемое топливо к 2040 г.⁵ Считается,

⁵ Эксперты по-разному оценивают перспективы изменение цены ископаемого топлива, но, в целом, они сходятся во мнении, что она будет увеличиваться. Например, Всемирный банк ожидает к 2030 г. увеличение цены нефти на 4%, а газа на 10–16%, правда, они прогнозируют снижение цены на уголь [World Bank, 2019]. Эксперты Института энергетических исследований РАН прогнози-

что в дальнейшем, в связи с повышением энергопотребления, данная тенденция, скорее всего, сохранится, и такие источники в итоге станут дороже ВИЭ. На рис. 4 динамика цен ископаемого топлива для сценария 1 отображена с помощью восходящего графика $C_{\text{ископаем.1}}$. Но с учетом существенных запасов такого топлива, а также продолжающегося совершенствования технологии его добычи и переработки рост цен на традиционное топливо не будет носить ярко выраженный характер⁶.

Рис. 4. Влияние интернализации затрат на ископаемое топливо на скорость энергетического перехода

Источник: составлено автором на основе [Timmons et al, 2014].

Снижение цен на возобновляемую энергию. В ближайшей перспективе, благодаря развитию технологий, ожидается дальнейшее сокращение затрат на возобновляемую энергию. Так, в 2017 г. глобальным сообществом REN21 опрашивались эксперты на предмет оценки развития ВИЭ. Им, в частности, задавался вопрос: ожидают

руют восходящую динамику цен на нефть и газ в коридоре от 0 до 20% к 2040 г. [Прогноз, 2019]. Международное энергетическое агентство во всех сценариях развития прогнозирует рост цен на нефть и газ к 2040 г. на 5–15% (в зависимости от выбранного сценария) [IEA, 2019].

⁶ В качестве иллюстрации можно отметить, что новые технологии удешевляют добычу нефти из сланцевых пластов, разработаны такие заменители нефти, как нефть из битуминозных песков, а запасы природного газа увеличиваются при использовании технологии гидроразрыва пласта.

ли они роста или снижения стоимости оборудования для ВИЭ? Примерно 3/4 его участников отметили, что затраты на возобновляемые источники энергии будут продолжать падать [REN21, 2017]. Удешевление производства ВИЭ является, по оценке экспертов, важнейшим элементом ускорения энергоперехода [Прогноз, 2019].

На рис. 4 данный ценовой тренд ВИЭ демонстрирует снижающаяся кривая $C_{\text{возобн}}$. В момент времени T_1 графики ископаемого топлива и ВИЭ пересекутся и затраты сравняются. Позднее T_1 возобновляемая энергия будет уже дешевле, чем ископаемое топливо, и рыночные силы будут способствовать переходу к ВИЭ практически без внешней помощи. Так произошло, например, в Исландии, где использование геотермальной горячей воды для отопления зданий дешевле, чем применение угля или нефти (хотя для создания системы централизованного теплоснабжения потребовалась государственная помощь).

Следует учитывать, что с расширением использования ВИЭ все сильнее будут проявляться их фундаментальные (природные) ограничения, что будет замедлять снижение затрат. Гидроэнергетика и биомасса могут поставлять энергию по ценам, близким к ископаемому топливу, но их объем весьма ограничен. Солнечные фотоэлектрические источники и прибрежные ветры могут стать единственными ВИЭ, способными вытеснить ископаемое топливо. По прогнозам «РОСНАНО», в России достижение стоимостной конкурентоспособности ВИЭ с традиционной генерацией можно ожидать, с учетом существующих трендов, в начале 30-х годов [РОСНАНО, 2020].

Учет последствий использования ископаемого топлива. Существенная проблема, связанная с использованием традиционных источников, это попутное получение углекислого газа, вызывающего изменение климата. Данные соображения представляют серьезный аргумент для включения компенсационных затрат в цену топлива. Интернализация внешних затрат на ископаемое топливо для сценария 1 отражена на рис. 4 с помощью кривой $SC_{\text{ископаем.1}}$.

Средством учета экологических затрат является соответствующее налогообложение ископаемого топлива, по типу т.н. налогов Пигу⁷. Примером таких налогов является налог на бензин. Он пред-

⁷ Теоретическое обоснование введения налогов, взимаемых с производителей отрицательных внешних эффектов, предложил английский экономист Артур Пигу, поэтому данная категория налогов стала называться налогами Пигу.

назначен для отражения затрат общества на использование бензина, хотя часто воспринимается как способ пополнения бюджета. Стоимость сырой нефти определяется мировыми ценами, но розничная цена бензина в отдельных странах из-за различной величины налога сильно отличается. Так, в Европе доля налогов в цене моторного топлива превышает 50%, и в 2018 г. с их помощью бюджет ЕС пополнился примерно на 300 млрд евро, или на пять процентов.

В случае увеличения цены топлива до полноценного учета всех экстерналий возможно ускорение темпов энергоперехода с T_1 до T_2 . Иллюстрацией данного процесса является расположение $S_{\text{ископаем}}$ выше $S_{\text{ископаем}}$.

Рассмотрим теперь, что произойдет с исследуемыми тенденциями в случае реализации менее ожидаемого сценария 2 «стагнация цен на ископаемое топливо». Возможным основанием его осуществления являются длительный экономический застой, связанный с эпидемиологической ситуацией или иными кризисными явлениями, ценовые войны, давление избыточных запасов сырья, технологические достижения, способные затормозить повышение цен. На рис. 4 данная ситуация отображена с помощью горизонтального графика $S_{\text{ископаем.2}}$.

В таком варианте пересечение цены ископаемого топлива и цены ВИЭ происходит в момент T'_1 , то есть срок наступления ценового паритета отодвигается. При учете в цене традиционного топлива компенсационных затрат время энергоперехода в данном сценарии сокращается до момента T'_2 . Таким образом, реализация сценария 2 отодвигает сроки наступления ценового паритета, и чем ниже будут цены, тем позднее он наступит. Еще одним следствием данного сценария является тот факт, что при низких ценах на ископаемое топливо меры, направленные на повышение энергоэффективности, становятся менее экономически оправданными.

Как можно видеть, учет в цене традиционного топлива внешних затрат способен не только ускорить переход к ВИЭ, но также стать стимулом энергосбережения и совершенствования профильных технологий.

Помимо перечисленных путей ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии, следует отметить еще два направления:

- 1) использование внутренних тарифов и субсидии на энергию, включая льготные налоговые условия и условия кредитования;
- 2) разработку новых технологических решений.

Как и льготные тарифы, субсидии должны постепенно сокращаться в т.ч. и на ВИЭ, поскольку они становятся все более конкурентоспособными. Недостатком субсидий является, в частности, то, что они не способствуют экономии энергии. Средства используются напрасно, если проблема не в увеличении возобновляемой энергии, а в уменьшении использования ископаемого топлива и выбросов углекислого газа. Но ввести субсидии часто проще, чем устанавливать новые налоги.

Еще одним ключевым способом изменения энергетической парадигмы в анализируемый период путем ускорения перехода на возобновляемую энергетику и сокращения экологического ущерба должен стать запуск передовых энергоэффективных технологий. Здесь следует отметить перспективы рационализации (сокращения) энергопотребления, открывающиеся в связи с развитием интернета вещей (IoT), привлечением искусственного интеллекта (AI) и иной цифровизацией⁸. Помощь здесь способны оказать решения, позволяющие удешевить механизмы накопления и хранения энергии. Существенные возможности появляются также в связи с переводом в практическую сферу решений по использованию таких альтернативных источников, как термоядерная энергетика и производство водородного топлива⁹.

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Сокращению сроков энергетического перехода будет содействовать реализация сценария 1. В том числе следующие действия: рост цен на традиционное топливо; более полный учет экологических экстерналий в его цене, избирательно фиксирующих отрицательное влияние каждого из источников (поскольку их эффекты существенно различаются); увеличение энергосбережения, энергоэффективности экономики. На замедление декарбонизации экономики повлияет реализация сценария 2: торможение или падение цен на ископаемое топ-

⁸ Правда, существуют мнения, что цифровизация сама способна создавать энергетические проблемы. Например, согласно прогнозам Climate Home News, центры обработки данных к 2025 г. будут производить до 3,2% общемирового выброса углерода и потреблять до 20% энергии [Vidal, 2017].

⁹ Готовность международного сообщества к решению данных задач демонстрирует, в частности, запуск в 2017 году общеевропейской инициативы Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), а также создание Мирового совета по водороду (Hydrogen Council), объединивших на начало 2020 года 22 и 20 стран, соответственно.

ливо, а также сокращение доли экологических затрат в цене; снижение активности энергосбережения и совершенствования профильных технологий.

Литература

1. Кудияров С. Сильный ход в глобальной газовой партии // Эксперт. 2019. № 50 (1145). С. 12–18.
2. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 // Институт энергетических исследований РАН, Центр энергетике Сколково, 2019. URL: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019-02_Rus.pdf (дата обращения: 20.10.2020).
3. РОСНАНО. Программа поддержки ВИЭ на период 2025–2035 гг. URL: <http://рспп.рф/document/1/2/5/2502ae1262d70e4e020677e29ad60c23.pdf>, (дата обращения: 21.11.2020).
4. Сечин И.И. Цена нестабильности // Эксперт. 2019. № 45-46 (1141). С. 26–31.
5. Тихонов С. Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4–5% // Российская Газета. 04.09.2020. URL: <https://rg.ru/2020/09/04/aleksandr-novak-dolia-vie-v-energobalanse-rossii-dostignet-4-5.html> (дата обращения: 20.12.2020).
6. BP Statistical Review of World Energy 2019: an unsustainable path. BP. 2019. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-statistical-review-of-world-energy-2019.html> (дата обращения: 21.11.2020).
7. IEA. World Energy Outlook 2019 / IEA. Flagship report. 2019, November. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>. (Дата обращения: 20.10.2020).
8. Jacobson, M.Z., Delucchi M.A. Providing all global energy with wind, water, and solar power, part II: reliability, system and transmission costs, and policies // Energy Policy. 2011, No 39. P. 1170–1190.
9. Owen, A.D. Renewable energy: externality costs as market barriers // Energy Policy. 2006. No 34. P. 632–642.
10. REN21 / Renewables Global Futures Report: Great Debates towards 100% Renewable Energy. 2017. URL: <https://www.ren21.net/?s=Renewables+Global+Futures+Report%3A+Great+Debates+towards+100%25+Renewable+Energy>
11. Timmons D., Harris J., Roach B. The Economics of Renewable Energy. / Global Development And Environment Institute, Tufts University. 2014. URL: <https://studylib.net/doc/18563910/the-economics-of-renewable-energy>
12. Vidal J. ‘Tsunami of data’ could consume one fifth of global electricity by 2025 // Climate Home News. 2017. URL: <https://www.climatechangenews.com/2017/12/11/tsunami-data-consume-one-fifth-global-electricity-2025/> (дата обращения: 20.10.2020).
13. World Bank Commodities Price Forecast, 2019. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (дата обращения: 20.10.2020).